

நாடக வகைகள்

ஆய்வாளர் ச. சஜாதா

முனைவர் பட்ட ஆய்வு மாணவி, இசைத்துறை (பரதநாட்டியம்)
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

நெறியாளர் முனைவர் செ. கற்பகம்

இணைப் பேராசிரியர், இசைத்துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

ஆய்வுச்சுருக்கம்

மலர்: 12

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: நவம்பர்

வருடம்: 2024

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

சங்க இலக்கிய காலம் முதல் தற்காலம் வரை நாடகம் அரங்கேறி வருகின்றது. இவ்வகையில் பல வகையான நாடக முறைகளையும், வகைகளும் உலகெங்கும் நிலவி வருகின்றது. தொல்காப்பியத்தில் கூறப்பட்ட நாடக வழக்கு பல்வேறு கதையை மையமிட்ட நாடக வடிவங்களாக இந்தியா முழுவதும் திகழ்கின்றன. இவ்வகையில் நாட்டிய நாடகங்கள், குறவஞ்சி நாடகங்கள், குருவ நாடகங்கள், பள்ளு நாடகங்கள், பாகவதமேள நாடகங்கள், கதாகாலட்சேபம், தெருக்கூத்து, உரைநடை நாடகங்கள் வரலாற்று நாடகங்களாக வளர்ச்சியடைந்துள்ளன. இத்தகைய வடிவங்களின் அமைப்பு முறைகளை இக்கட்டுரையின் வாயிலாகக் காண்போம். **திரவுச்சொற்கள்:** கூத்து, நாடகம், குருவ நாடகம், சந்தி, தெருக்கூத்து, நொண்டி நாடகம், குறவஞ்சி, இசை, பாகவத மேளா.

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14442326>

முன்னுரை

இயல், இசை, நாடகம் என்ற முத்தமிழையும் ஒருங்கிணைத்துக் கூறுகிறது பரிபாடல் திரட்டு. சங்க இலக்கியம் இயற்றமிழ்க் கூறுகளை நிறையப் பெற்றிருப்பினும் இசைநாடகச் செய்திகளையும் மிகுதியாகத் தருகின்றது எனலாம். கலித்தொகையும், பரிபாடலும் இயலைவிட இசைநாடகக் கூறுகளை மிகுதியாகப் பெற்றுள்ளவையாகும். தொல்காப்பியப் பொருளதிகார நூற்பா நாடகம் பற்றிய நெரடிக் குறிப்பைக் குறிக்கின்றது. நாடகக்கலையென்பது நமது தமிழ் நாட்டிலேயே பழமையானது. 2000 ஆண்டுகட்கு முன்பும் இருந்தது. நாடகம் மூலம் சமுதாய உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துகின்றனர். இவை உரைநடை நாடகம், கவிதை நாடகம், இசை நாடகம், நாட்டிய நாடகம், தெருக்கூத்து, குறவஞ்சி நாடகம், பாகவத மேளா நாடகம் போன்ற நாடக வகைகளை இக்கட்டுரையின் வாயிலாகக் காண்போம்.

நாட்டிய நாடகம்

ஒரு கதையின் கருத்தை அபிநயம் பிடித்து நடித்துக் காட்டுவது நாட்டியமாகும். எனவே இந்த நாட்டியத்தை முக்கிய அம்சமாகக் கொண்ட ஒரு இசை நாடகத்திற்கு 'நாட்டிய நாடகம்' என்று பெயர். இந்த நாட்டிய நாடகத்தில் ஒவ்வொரு உறுப்பினரும் வெவ்வேறு கதாபாத்திரங்களைத் தாங்கி, ஒரு கதையைச்

சித்தரித்து நடித்துக் காட்டுவர். இதில் நிருத்தம், நிருத்தியம், அபிநயம் ஆகிய மூன்றையும் கலந்து நவரசங்களுடன் வெளிப்படுத்துவர். எனவே இதில் கதையையும், கருத்துக்களையும், பாத்திரங்களின் குணச்சித்திரங்களையும், கதையில் வரும் சூழ்நிலையையும் இரசிகர்கள் புரிந்து கொள்ளும்படி நடித்துக் காண்பிக்கப்படுகின்றது. இதில் வரும் ஒவ்வொரு நடிக்கும் ஒரு பாத்திரத்தைச் சித்தரித்து, பேசி, பாடி, ஆடி, ஒரு கதையைத் தழுவி நடிக்கின்றனர். எனவே இதில் 'இயல், இசை, நாடகம்' என்னும் முத்தமிழும் கலந்திருக்கும். 'பாவம், ராகம், தாளம்' என்னும் மூன்றும் இதில் நிறைந்திருக்கும். இதில் ஒரு பாத்திரத்திற்கேற்றவாறு வெவ்வேறு உடைகளையும், ஒப்பனைகளையும் செய்து, காலில் சலங்கை கட்டி நடனமாடுவர். இதனைச் 'சதிராட்டம், சின்னமேளம், தாசியாட்டம், பரதநாட்டியம்' என்றெல்லாம் அழைத்துள்ளனர்.

பாகவத மேள நாடகம்

பாகவதமேளம் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் பாகவதர் என்பவரால் நடத்தப் பெறுகின்றது. இதில் பாடல்கள் மற்றும் வசனங்கள் தெலுங்கில் இருக்கும். இதில் கர்நாடக இசைக்கும், பரதநாட்டியத்திற்கும் முக்கியத்துவம் உண்டு. இதில் நாயகன், நாயகி மற்றும் பிற முக்கியமான நடிப்புகள் காட்சியில் தோன்றும் பொழுது தனித்தனிப் பிரவேசத் தருக்கள் பாடப்படும். பிறகு நாயகனும், நாயகியும் 'மெய்' என்னும் நடனம் ஆடுவர். இதில் பெண்களுக்கு திஸ்ர கதி தாளத்திலும், ஆண்டுகளுக்கு சதுஸ்ர கதி தாளத்திலும் நடனம் அமைந்திருக்கும். மற்ற அடவுகளும், அபிநயங்களும் கூட இந்த பாகவத நாட்டியத்திற்கும், பரதநாட்டியத்திற்கும் பொது வாகத்தான் இருக்கும். இதில் இடம்பெறும் மெய் என்னும் நடன உருப்படி மிகவும் சிறப்பானதாகக் கருதப்படுகின்றது. இதில் இடம்பெறும் அடவுகளே பரதநாட்டியத்தில் வரும் தில்லானாக்களிலும், ஜதிஸ்வரங்களிலும் முதல் பாகத்தில் ஆடப்படும் மெய்யடவுகளாகும். இதில் மெலட்டுர் வெங்கட்ராமசாஸ்திரி என்பவர் இயற்றியுள்ள பன்னிரண்டு நாடகங்களை இவர்கள் ஆடிவருகின்றனர்.

குறவஞ்சி நாடகம்

இந்த குறவஞ்சி நாடகங்கள் மலைவாழ் மக்களான குறவர்களின் வாழ்க்கை வரலாற்றினை நாடகமாகச் சித்தரித்துக் காட்டுகின்றது. மலையில் வாழும் இந்தக் குறவர்கள் குறிசொல்லும் திறமையும், பச்சைக்குத்தும் கலையையும் நன்றாக அறிந்தவர்கள், இறப்பு, நிகழ்வு, எதிர்வு என்னும் முக்காலமும், திறம்பட உரைப்பது குறத்திப்பாட்டே என்று பன்னிரு பாட்டியல் குறிப்பிடுகின்றது. பழங்காலத்திலிருந்த 'குறம், குறத்திப் பாட்டு' போன்றவற்றை நாம் இந்த குறவஞ்சி நாடகத்தின் முன்னோடியாகக் கருதலாம். இந்த குறவஞ்சி நாடகத்தில் குரவை, அம்மாணை, பந்தாடல், கழங்காடல் போன்ற பாடல் வகைகள் இடம்பெறுகின்றன. பிற்காலத்தில் கோயில் திருவிழாக்களில் சதிராட்டம் நடத்தி வந்த தேவதாசிகளைக் கொண்டு இந்த குறவஞ்சி நாடகங்கள் நடத்தப்பட்டு வந்துள்ளன. இது தமிழ்நாட்டில் மிகவும் புகழ் வாய்ந்த ஒரு நாட்டிய நாடகமாக வைத்து நடத்தப்பெற்றுள்ளன.

இசை நாடகம்

பலவகையான இசைவடிவங்களைக் கொண்டு ஒரு கதையை விளக்கும் வகையில் அமைக்கப் பட்டுள்ள நாடகத்திற்கு 'இசை நாடகம்' என்று பெயர். இதனை ஆங்கிலத்தில் 'ஆபரா' என்றும், வடமொழியில் 'கேய நாடகம்' என்றும் அழைக்கின்றனர். இதில் நாடகம் முழுவதும் இசையிலேயே அமைந்திருக்கும். எனவே இதில் 'தரு, சிந்து, கண்ணி, கும்மி, ஆனந்தக்களிப்பு, இலாவணி, சவாயி, கட்டா, ஓடம், சூர்ணிகை, விருத்தம், பத்யம், சுலோகம், கிருதி, கீர்த்தனை, தாண்டகம், இருசொல் அலங்காரம், நாமாவளி, ஓரடிக்கீர்த்தனை, ஓரடிதரு, ஓரடி பதம்' போன்ற பல்வேறு இசை வடிவங்கள் இந்த இசை நாடகத்தில் கையாளப்படுகின்றன. மேலும் 'வேகமாகப் பாடப்படும் இசை, மெதுவாகப் பாடப்படும் இசை, நடுத்தரமாகப் பாடப்படும் இசை, பலவிதமான உணர்ச்சிகளையும், நவரசங்களையும் காட்டுகின்ற இசை' என்ற பல வகைகளையும் நாம் இந்த இசை நாடகத்தில் காணமுடிகிறது.

கதா காலட்சேபம்

‘காலட்சேபம்’ என்ற சமஸ்கிருதச் சொல்லுக்கு ‘காலத்தை ஆட்சேபம் செய்தல்’ அதாவது கதை சொல்லி மகிழ்ச்சியாக நேரத்தைப் போக்குவது என்பது பொருளாகும். அதனால் இதை ‘இசைக்கதை’ என்றும், ‘தனிநபர் இசை நாடகம்’, என்றும், அழைப்பர். வடநாட்டில் இதற்குக் ‘கீர்த்தன்’ என்று பெயர். இதனைச் செய்துவரும் பாகவதர்களைக் ‘கீர்த்தன்கார்’ என்றழைக்கின்றனர். இறைவனுடைய புகழை ஒரு பாகவதர் இசை கலந்த வசன நடையில் எடுத்துரைக்கும் ஒரு உபந்யாச நாடகமாக இது உள்ளது. எனவே இதனைச் ‘சங்கீத உபந்நியாசம்’ என்றும் கூறுவர். இசையோடு இதிகாச புராண வரலாறுகளை எடுத்துச் சொல்லும் ஒரு அரிய கலைவடிவமாக இது அமைந்துள்ளது. இந்த நிகழ்ச்சியில் பாகவதர்கள் சில பாடல்களுக்கு நன்றாக அபிநயம் பிடித்து ஆடுவதுமுண்டு. எனவே இதில் ‘இயல், இசை, நாடகம்’ என்ற முத்தமிழும் கலந்திருக்கும். இதில் திருமாவின் பெருமைகளை எடுத்துக் கூறுவதற்கு ‘ஹரிகதா காலட்சேபம்’ என்றும், சிவனின் பெருமைகளை எடுத்துக் கூறுவதற்கு ‘சிவகதா காலட்சேபம்’ என்றும் பெயர்.

குளுவ நாடகம்

குறவஞ்சி நாடக அமைப்பிற்கு அடிப்படையாக அமைந்தது குளுவ நாடகம் என்பர். குறிஞ்சி நிலக் குளுவன், அவன் மனைவியாகிய குறத்தி, அவன் தோழன் ஆகியோரைப் பாத்திரங்களாகக் கொண்ட மலைப்பகுதி நாடகம் இது. நகைச்சுவையும், பேச்சுமொழியும் இதன் இரண்டு சிறப்பானக் கூறுகள். கோட்டூர்க் குளுவ நாடகம், குற்றாலக் குளுவ நாடகம் முதலான குளுவ நாடகங்கள் பல இருந்தனவாக அறிகிறோம். நடிப்பும் இசையும் இணைந்த குளுவ நாடகம் பிற நாடக வடிவங்களைப் போலப் பெரிதும் போற்றப்படவில்லை. கீழ்நிலை மக்களின் வாழ்வினை மட்டும் குளுவ நாடகம் காட்டியதே அதன் வீழ்ச்சிக்குக் காரணமாக இருக்கலாம். பிறவகை வட்டார இலக்கியங்களைப் போலக்கதைச்செறிவினையும் அது பெற்றிருக்கவில்லை. அச்சில் வராத குளுவ நாடகங்கள் சிலவற்றைப் பற்றி டாக்டர் உ.வே.சா நூலகத்தில் குறிப்புகள் காணப்படுகின்றன.

தெருக்கூத்து

மிக நீண்ட காலமாகவே கிராமப் புறங்களில் நடைபெற்று வரும் ஒரு நாடக வடிவம் தெருக்கூத்து ஆகும். பாமரமக்களின் கலையாகிய இத்தெருக்கூத்து மிக எளிய பொருள்களைக் கொண்டு குறைந்த செலவில் குறுகிய காலத்தில் ஏற்பாடு செய்து நடித்தற்குரியதாகும். புராணத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ள ஒரு கதைப்பகுதி, கரித்துள், வண்ணப்பொடிகள், மீசை, தாடி, சரிகையாடை, கண்ணாடி, அணிமணிகள் ஆகியதுணைப்பொருட்கள், சற்றே உயர்ந்த ஆடுகளும், தீப்பந்தங்கள், ஆர்மோனியம், ஒரு மறைப்புத் திரை ஆகிய இவை இருந்தால் தெருக்கூத்து கலைஞர்களுக்குப் போதும் இரவு பத்து மணிக்கு மேல் தொடங்கி விடியும் வரை உரத்த குரலில் பாடிப் பேசி நடித்து விடுவார்கள்.

நீண்ட பாடல்கள் மிகுதியாக இடம்

பெற்றிருக்கும் இத்தகைய நாடகங்கள் தமிழகத்தின் எல்லாப் பகுதிகளிலும் விழாக் காலங்களிலும் அறுவடைக் காலங்களிலும் நடிக்கப்பட்டன இன்று வட ஆர்க்காடு, செங்கல்பட்டு, மதுரை முதலான சில மாவட்டங்களில் இவை காணப்படுகின்றன. அனைவர்க்கும் தெரிந்த புராணக்கதை, நீண்ட பாடல்கள், சம்பந்தமில்லாத உரையாடல்கள், கிராமிய இசை, தரம் குறைந்த நடனம், செம்மையில்லா நடிப்பு, தொடர்பில்லாத காட்சிகள், திரையில்லா அரங்கு ஆகியன தெருக்கூத்தின் அமைப்பில் காணத்தகும் சிறப்பியல்புகள் ஆகும். தெலுங்கு வீதி நாடகமும், கன்னட யட்சகானமும், மலையாளத் துள்ளலும் இத் தெருக்கூத்து வகையைச் சார்ந்த நாடக வடிவங்கள் எனலாம்.

நொண்டி நாடகம்

கள்வன் ஒருவனைத் தலைவனாகக் கொண்டு நொண்டிச் சிந்து என்னும் யாப்பு வகையில் எழுதப்பெறும் ஒரு நாடக வடிவம் ‘நொண்டி நாடகம்’ ஆகும். 18-19ஆம் நூற்றாண்டுகளில் இவ்வகை நாடகங்கள் பல தோன்றின. அவற்றுள் திருச்செந்தூர் நொண்டி நாடகம், சீதக்காதி நொண்டி நாடகம், திருமலை நொண்டி நாடகம், திருக்கச்சூர் நொண்டி நாடகம் முதலியவை குறிப்பிடத்தக்கவை.

குதிரையொன்றைக் களவாடிய திருடன் பிடிபடுகிறான். அவனைத் தண்டிக்கும் முறையில் அவனது கை அல்லது கால் வெட்டப்படுகிறது. குற்றத்தை உணர்ந்து திருந்திய கள்வன் குறிப்பிட்ட இடத்தில் இருக்கும் தெய்வத்தை வேண்டிப் பாடுகிறான். இறையருளால் அவனது கை அல்லது கால் வளர்ந்து மீண்டும் பழைய நிலையை எய்துகிறான்.

கதைப் போக்கிலும் யாப்பு வகையிலும் பிற நாடக வகைகளிலிருந்து நொண்டி நாடகம் வேறுபட்டுள்ளது. பள்ளு, குறவஞ்சி நாடகங்களைப் போலவே இந்நொண்டி நாடகமும் இறைவனது பெருமையைக் கூறவே எழுந்தது எனலாம்.

உரை நடை நாடகம்

இலக்கியம் என்ற வகையில் நாடகம் உரைநடை நாடகம் என்றும் கவிதை நாடகம் என்றும் இருபிரிவாகக் காண்பதற்கு உரியது. காலத்தால் எது முந்தியது என்பதை நம்மால் எடுத்துக் கூற இயலவில்லை. ஊரைநடை முந்தியதா? செய்யுள் முந்தியதா? என்ற வினாவின் முடிவை ஒட்டியே இதன் முடிவும் கருதப்பட வேண்டும்.

இன்று நமக்குக் கிடைத்துள்ள முதல் உரைநடை நாடகம் 19ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் இயற்றப்பட்டதாகும். அதுவரை வேறுபட்ட வடிவங்களிலேயே நாடகங்கள் எழுதப்பெற்றன.

நாடகங்கள் பெரும்பாலும் பொழுது போக்கிற்கே அன்றிப் பயன் கருதியும் நடத்தப்பட்டன. அதன் முழு விளைவு கருதி உரைநடை நாடகம் தோன்றியது எனலாம். சீர்திருத்தம் கருதியும், நல்லொழுக்கம் கருதியும், நாடகங்கள் உரைநடையில் ஆக்கப்பட்டன என்று கொள்வது பொருந்தும். கவிதையும் இசையுமாக இருக்கும் நாடகங்களின் உரைநடையில் ஆக்கப்பட்டன என்று கொள்வது பொருந்தும். கவிதையும் இசையுமாக இருக்கும் நாடகங்களின் பெரும்பகுதி மக்கள் கவனத்தை ஈர்க்காமல் போகலாம். ஆனால் நாடகம் உரைநடையில் அமைந்தால் ஆடவர், பெண்டிர், குழந்தை ஆகிய அனைவரையும் ஈர்க்கும். பயனும் விளைவும் மிகுதியாக இருக்கும். உரைநடை நாடகங்களைச் சமூக நாடகங்கள், வரலாற்று நாடகங்கள், புராண நாடகங்கள் எனப் பலவாறாகப் பிரிக்கலாம்.

தொடக்க கால உரைநடை நாடகங்கள் மிகுதியாகப் புராண இதிகாசங்களை ஒட்டியனவாகவே இருந்தன. பின்னர்ச் சமூக நாடகங்கள் பல தோன்றின. அவ்வப்போது சில வரலாற்று நாடகங்களும் இயற்றப்பட்டன. மொழிபெயர்க்கப்பட்ட நாடகங்கள் சிலவும் உரைநடையிலேயே அமைந்தன. மூலம் கவிதையில் இருந்தாலும் மொழிபெயர்ப்பு உரைநடையில் செய்யப் பெற்றது.

உரைநடை நாடகத்தின் தந்தை எனப் பேராசிரியர் சம்பந்த முதலியாரைச் சொல்லலாம். பெரும்பான்மை கவிதையில் அமைந்த, பாட்டில் அமைந்த, நாடகத்தை முழுமையாக உரைநடையில் கொண்டு வந்த பெருமை இவரையே சாரும். தமிழ் நாடக மேடையில் முழுநீள நகைச்சுவை (சபாபதி, சந்திரஹரி) நாடகங்களை எழுதி நடித்துவரும் சம்பந்த முதலியாரே. இவருக்குப் பின்னர் இத்துறையில் ஈடுபட்டு உரைநடை நாடகங்களை எழுதிய பெருமக்கள் பலராவர். காமிநாத சர்மா, நாரண துரைக் கண்ணன், ரா.வே., கு.சா.கிருஷ்ணமூர்த்தி, எஸ்.டி.சுந்தரம், பி.எஸ்.ராமையா, பாரதிதாசன், அண்ணா, கருணாநிதி, தங்கராசு, எதிராஜ், கோரா, கே.பாலசுந்தர், மதுரை திருமாறன், சோ, 'வியட்நாம் வீடு' சுந்தரம், இரா.பழனிசாமி, மௌலி, மொீனா, விசு, ஓய்.ஜி.பி. முதலிய மிகப் பலர் இத்துறையில் ஈடுபட்டுப் பல நாடகங்களைத் தமிழுக்கு வழங்கியுள்ளனர். தமிழ் உரைநடை நாடகம் இன்னும் உலக அரங்கில் போற்றத்தக்க நிலையை அடையவில்லை என்றாலும், ஓரளவு முன்னேறியிருக்கிறது என்று கூறலாம்.

கவிதை நாடகம்

1891இல் எழுதி வெளியிடப்பெற்ற 'மனோன்மனீயம்' நாடகம் நமக்குக் கிடைத்துள்ள முதல் தமிழ்க் கவிதை நாடகம் ஆகும். பேராசிரியர் சுந்தரம் பிள்ளை அவர்கள் ஆங்கிலக் கதை ஒன்றன் அடிப்படையில் எல்லா நாடக நலன்களும் பொருந்த எழுதிய இந்நாடகம் இத்துறையில் ஒருபுதுப்பாதையை வகுத்தது எனலாம். இதனைப் பின்பற்றிப் பல அறிஞர்கள் கவிதை நாடகங்களை எழுதத் தலைப்பட்டனர். உரைநடை நாடகங்கள்

படித்தற்கும் நடித்தற்கும் பெரிதும் பயன்படுவன. ஆனால் கவிதை நாடகங்களுள் பெரும்பாலானவை படிப்பதற்கு மட்டுமே பயன்படுவதில்லை. மேடையேறினவும் நிரந்தரப் புகழைப் பெறவில்லை. தமிழில் முதல் கவிதை நாடகமே உலக நாடகங்கள் பட்டியலில் சேர்க்கத்தக்க சிறப்புடையதாகத் திகழ்கிறது. நாடகத்தின் அனைத்துக் கூறுகளிலும் மனோன்மனீயம் சிறந்து விளங்குகிறது.

தமிழில் தோன்றிய கவிதை நாடகங்கள் அனைத்தும் படிப்பதற்காகவே எழுதப் பெற்றன. பல வரலாற்றுப் பின்னணி கொண்டன. சேர சோழ பாண்டியர் வரலாறே அன்றிக் குறுநில மன்னர்களையும் விசயநகர வேந்தர் முதலானோரையும் கதை மாந்தர்களாகக் கொண்டு எழுதப்பெற்றுள்ளன. இரண்டு நாடகங்கள் தவிரப் பெரும்பாலான நாடகங்கள் ஐந்து அங்கங்களையும், ஏறத்தாழ முப்பது களங்களையும் கொண்டனவாக விளங்குகின்றன. அகவற்பா யாப்பே பெரிதும் கையாளப்படுகின்றன. இலக்குமணப்பிள்ளை மயங்கு கலிநிலைத் தொடரையும், பாலசுந்தரம் எண்சீர் விருத்தத்தையும், சுந்தரராசன் பறொடை வெண்பாவையும் மிகுதியாகப் பயன்படுத்தியுள்ளனர்.

முடிவுரை

நெஞ்சம் கவர்ந்து நிலைத்த இன்பம் தரும் இலக்கிய வகைகள் முதன்மையானது நாடகம். கற்றாக்கும், கல்லாதவாக்கும் காட்சியளவிலேயே

மகிழ்ச்சியைத் தருவது இயலாலும், இசையாலும் இனிய நடிப்பாலும் இதயத்தை ஈர்த்து இன்பநிலை எய்துவிப்பது. மனித இனம் தோன்றிய காலந்தொட்டே மெல்ல மெல்ல முகிழ்ந்து வளர்ந்து இன்று நன்னிலை அடைந்திருப்பது. நாடகம் நலம் பல வளர்க்கும் நற்கலை, நுண்மாண் நுழைபுலம் மிக்க நூலோர் போற்றும் நுண்கலை, கண்ணையும் கருத்தையும் கவர்ந்திடும் கவின்கலை.

தொல்காப்பியர் காலம் முதல் காணப்படும் இக்கலை இடையில் விழுந்தும், எழுந்தும் பல்வேறு சிக்கல்களையும், போராட்டங்களையும் கடந்து வளர்ந்து வந்திருக்கிறது. நாடக வடிவங்களில் குறிப்பிடத்தக்க சிறப்புடையது. மேற்குறிப்பிடப் பெற்ற நாடக வடிவங்கள் ஒவ்வொன்றும் தனித்தனி ஆய்விற்குரிய சிறப்பு பெற்றவையாகும்.

சான்றாதாரங்கள்

1. டாக்டர். இரா.குமரவேலன், தமிழ்; நாடக ஆய்வு, அரசு பதிப்பகம், சென்னை - 600 092, அக்டோபர் 1978.
2. முனைவர். கோ.சண்முகவேல், சிலம்பில் அரங்கேற்று காதையின் இசைப்பகுதிகள், மலர் பதிப்பகம், தஞ்சாவூர் - 613 005, 2000.
3. டாக்டர். கே.ஏ.பக்கிரிசாமி பாரதி, இந்திய இசைக் கருவூலம், கிளாசிக் பிரிண்டர்ஸ், மதுரை, ஜூலை 2004.